

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ
ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ**

**ACTUAL PROBLEMS OF APPLYING ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY TO INDIVIDUAL ENTREPRENEURS AND LEGAL
ENTITIES THAT DO NOT HAVE STATE REGISTRATION**

ШВАЧКА ИВАН ПАВЛОВИЧ,

*Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия».*

SHVACHKA IVAN PAVLOVICH,

The Crimean branch of FSBEI HE «Russian State University of Justice».

*Научный руководитель: Коловайло Светлана Александровна,
кандидат юридических наук, доцент,*

*Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия».*

*Scientific supervisor: Kolovailo Svetlana Aleksandrovna,
Candidate of Law, Associate Professor,*

The Crimean branch of FSBEI HE «Russian State University of Justice».

В статье исследуются вопросы применения административной ответственности к лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без государственной регистрации, проблемы, возникающие при применении законодательства. Рассматривается предпринимательская деятельность, которая осуществляется лицами без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Предметом исследования являются отношения между государством и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без государственной регистрации или специального разрешения (лицензии), выдаваемого уполномоченными государственными органами. Характеризуются проблемы, которые были изучены известными теоретиками и практиками в области административного права, касаясь применения административной ответственности к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Анализируется судебная практика Республики Крым в отношении лиц, совершивших правонарушение, предусмотренное ст. 14.1 КоАП РФ. Приводятся практические меры и методы, которые позволят снизить количество правонарушений по данной категории дел и которыми необходимо дополнить законодательство.

The article examines the issues of applying administrative responsibility to persons engaged in entrepreneurial activity without state registration, problems arising in the application of legislation. The article considers entrepreneurial activity that is carried out by persons without state registration as an individual entrepreneur or a legal entity. The subject of the study is the relationship between the state and persons engaged in entrepreneurial activity without state registration or a special permit (license) issued by authorized state bodies. The problems that have been studied by well-known theorists and practitioners in the field of

administrative law with regard to the application of administrative responsibility to legal entities and individual entrepreneurs are characterized. The article analyzes the judicial practice of the Republic of Crimea in relation to persons who have committed an offense under Article 14.1 of the Administrative Code of the Russian Federation. Practical measures and methods are provided that will reduce the number of offenses in this category of cases and which need to be supplemented by legislation.

Ключевые слова: административная ответственность, предпринимательская деятельность, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, незаконное предпринимательство.

Key words: administrative responsibility, entrepreneurial activity, individual entrepreneur, legal entity, illegal entrepreneurship.

Право граждан нашей страны свободно использовать свои способности и имущество для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности закреплено в ч. 1 ст. 34 Конституции РФ [6]. Из неё следует, что предпринимательская деятельность относится к разновидностям экономической деятельности. В соответствии со ст. 2 Гражданского кодекса РФ, предпринимательская деятельность представляет собой деятельность лиц, осуществляемую с целью систематического получения прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг [2]. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке. Предпринимательская деятельность может осуществляться как индивидуально физическими лицами в качестве индивидуальных предпринимателей, так и в составе юридического лица. Статья 23 ГК РФ предусматривает право гражданина Российской Федерации заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, но обязывает его осуществлять предпринимательскую деятельность после государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя [2]. Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в соответствии со ст. 51 Гражданского Кодекса РФ [2]. Порядок регистрации индивидуальных предпринимателей или юридических лиц определен главой 3 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [3]. В гражданском законодательстве закреплены отличительные обязательные признаки предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность является самостоятельной деятельностью, что проявляется в свободном выборе направления и методов работы, в том, что лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность принимает независимые решения, не допускает вмешательства кого-либо в частные дела, осуществляет свои права и обязанности в соответствии с гражданским и иным законодательством, обеспечивает соблюдение своих прав и свобод, а также прав и свобод сотрудников, а также имеет право на судебную защиту.

Предпринимательская деятельность всегда связана с систематическим получением прибыли, что проявляется в регулярности получения денежных средств за осуществление деятельности, которая может превысить производственные расходы. Систематичность является одним из тех признаков, который наиболее часто сложно доказать в суде. Доказательствами систематического получения дохода могут являться:

– Показания лиц, которые оплатили стоимость товаров, работ, услуг, предоставляемых лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, расписки, показания лиц, свидетельствующие о получении денежных средств;

– Различные документы, подтверждающие факт получения денежных средств и доказательств того, что средства поступили за реализацию товаров, оказания услуг, выполнения работ, такие как: выписки из банковских счетов лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, акты передачи товаров, акты выполненных работ, акты оказания

услуг;

– Рекламные объявления товаров, предоставления услуг и выполнения работ, размещённые в местах продажи, закупки товаров и материалов, объявлений о заключении договоров аренды помещений.

Ещё одним немаловажным признаком предпринимательской деятельности является извлечение прибыли на свой риск. Он означает, что лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, несет всю ответственность за возможное наступление негативных последствий, даже которые не зависят от него самого. Чаще всего под предпринимательскими рисками подразумевают, так называемые внутренние риски, недополученную прибыль или непредвиденные убытки. Внешние риски являются наиболее серьезными и могут зависеть, например, от геополитической обстановки в мире и стране или от изменения в законодательстве. Риски могут коснуться, как производственной стороны деятельности конкретного предпринимателя или юридического лица, так и юридических аспектов деятельности или проблем, возникших на рынке товаров и услуг.

Государственная регистрация лица, в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и его деятельности, окончательно закрепляет его статус, права и обязанности, регламентированные законодательством Российской Федерации. Государственная регистрация является обязательным критерием для осуществления лицом предпринимательской деятельности. Государственная регистрация лица, в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на проверку документов, предоставляемых лицом, на соответствие нормам законодательства. После проведения процедуры регистрации, лицу выдается акт – специальное свидетельство, разрешение (лицензия), благодаря которой лицо сможет осуществлять предпринимательскую деятельность на законных основаниях. Государственным органом, уполномоченным на проведение процесса государственной регистрации лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, является Федеральная налоговая служба Российской Федерации и ее территориальные органы.

В последнее время всё чаще мы можем услышать сюжеты из новостных программ о том, как государственные органы в рамках проведения оперативных и технических мероприятий выявляют злостных нарушителей налогового, административного и даже уголовного законодательства в области осуществления предпринимательской деятельности. Деятельность нарушителей чаще всего является не зарегистрированной в налоговых органах и доход, полученный по результатам их деятельности является незаконным.

Для защиты прав и свобод индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в правовом поле Российской Федерации, органы налоговой службы предпринимают меры для предупреждения появления на рынке субъектов, уклоняющихся от приобретения в установленном порядке статуса индивидуального предпринимателя или юридического лица, но де-факто осуществляющих предпринимательскую деятельность. К сожалению, на данный момент, в законодательстве РФ отсутствуют четкие механизмы и процедуры, способствующие выявлению лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность. Налоговой службой, в рамках существующих полномочий, выявляются и привлекаются к ответственности только злостные неплательщики налогов.

На данный момент отсутствуют четкие механизмы и процедуры для выявления лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью, в законодательстве РФ. Налоговая служба, в пределах своих компетенций, выявляет и привлекает к ответственности лишь нарушителей налогового законодательства.

На мой взгляд, это является актуальной проблемой, которую можно решить, к примеру, расширив полномочия налоговой службы и её территориальных органов в области проведения оперативных и технических мероприятий по выявлению лиц, которые осуществляют

предпринимательскую деятельность либо незаконным путём, либо с нарушением налогового режима, либо не платят налоги за результаты деятельности вовсе. На рубеже 90-ых и 2000-ых годов существовала Федеральная служба налоговой полиции, которая занималась противодействием налоговым преступлениям. На сегодняшний день её функции осуществляют ФНС и ГУЭБиПК МВД России и их структурные подразделения. Однако управление экономической безопасности и противодействию коррупции создано для борьбы с преступлениями, в том числе с незаконным предпринимательством. Правонарушения, совершенные в области осуществления незаконной предпринимательской деятельности, расследуются в рамках административного производства органами МВД. В связи с этим, считаю, что для более эффективного выявления правонарушителей необходимо более тесное сотрудничество органов МВД и Федеральной налоговой службы и их подразделений. Результатом такой деятельности будет, с одной стороны незначительное сокращение числа индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, с другой, лица, которые будут регистрироваться в качестве предпринимателей будут осознавать неизбежность наступления административной ответственности в случае противоправных деяний, сопряженных с предпринимательской деятельностью.

В ходе исследования проблем, связанных с привлечением к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность с нарушением закона, мною были изучены работы Бахраха Д.Н., Салищевой Н.Г., Старилова Ю.Н. и других ученых.

Изучению вопроса об административной ответственности, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), указанной в ст. 14.1 КоАП РФ [5], уделено не так много внимания, поскольку данная тема рассматривалась чаще всего параллельно в рамках исследования других тем. Следовательно, данный вопрос как в теории, так и на практике является малоизученным, за счет чего приобретает особую актуальность.

Прежде всего, при изучении статьи 14.1. КоАП РФ следует обратить внимание на отсутствие в содержании текста статьи указания на признаки субъекта правонарушения. Из общей теории административного права следует, что субъектом административного правонарушения является лицо, достигшее 16 лет, являющееся деликтоспособным и совершившее противоправное, виновное действие (бездействие), за которое установлена административная ответственность. С точки зрения административного законодательства лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, но не являющееся индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом может быть подвергнуто административной ответственности лишь в том случае, если будет доказано, что его деятельность направлена на систематическое получение прибыли. В других случаях лицо не может быть подвергнуто административному наказанию по данной статье, поскольку его деятельность не является предпринимательской. При квалификации правонарушения по ст. 14.1 КоАП РФ административная ответственность наступит в том случае, если субъектом является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, зарегистрированный в налоговой в таком качестве и что он получает доход от предпринимательской деятельности, которая подтверждается фактами и письменными доказательствами. Особенностью ст. 14.1 КоАП РФ является то, что, если лицо не является индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, квалифицировать его противоправные деяния можно только по ч. 1 данной статьи. В соответствии с ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ административная ответственность наступает только для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые прошли официальную регистрацию в уполномоченном органе и в порядке, установленном в законе.

Наиболее важной и актуальной проблемой является то, что в гражданском законодательстве, в ст. 2 ГК РФ, по мнению некоторых ученых в области административного права,

дано неоднозначное понятие термину «предпринимательская деятельность». В связи с появлением термина «самозанятости граждан», что также по своей сути представляет собой предпринимательскую деятельность граждан, следует научиться разграничивать эти понятия, чтобы не столкнулись проблемами в применении норм, регулирующих предпринимательскую деятельность граждан и организаций. На мой взгляд, первой особенностью и отличием самозанятости или как его называет законодатель «налог на профессиональный доход», является то, что это налоговый режим, действие которого регламентировано Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ (ред. от 28.12.2022) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» [4]. Предпринимательская деятельность по отношению к самозанятости является более широким термином, охватывающим любую деятельность, которая приносит доход, и которая осуществляется гражданами РФ, в рамках гражданского законодательства, а в случае нарушения установленных правил регулируется административным и уголовным законодательством.

Одной из проблем, возникающих при назначении административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 14.1 КоАП РФ, является то, что она носит бланкетный характер, что может затруднять её понимание, толкование и дальнейшее применение. Таким образом, поскольку данная статья не содержит прямого указания на то, как она должна исполняться уполномоченным органом, орган вправе сам определять правила, условия и порядок применения положений данной статьи. Достоинством применения такой нормы является то, что уполномоченный орган может применять статью для субъектов правонарушения для их привлечения к ответственности различными методами, установленными законом, что позволит сформировать разнообразную практику по таким делам. Недостатком применения такой нормы может послужить то, что уполномоченному органу необходимо ссылаться на другие нормы законодательства, что увеличивает шанс на совершение юридической ошибки.

Несмотря на значимость темы административной ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, перечисленные выше проблемы по настоящее время не нашли своего подтверждения и способов решения в работах других ученых теоретиков в области административного права. Таким образом, мы приходим к выводу, что данная проблема сохраняет свою актуальность в рамках совершенствования законодательства об административных правонарушениях и борьбы с ведением незаконной деятельности субъектами административного права.

Важная составляющая моего исследования состоит в анализе судебной практики по административным делам, за которые предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 14.1 КоАП РФ. Из содержания санкции статьи и её практического применения можно определить, что ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, нередко не соответствует вредным последствиям, нанесенным общественным отношениям при совершении данного административного правонарушения. По итогу, мы можем сказать о том, что такое девиантное поведение лиц мешает достижению целей и исполнению законодательства об административных правонарушениях. В рамках данного исследования, были изучены решения по административным делам, ответственность за которые предусмотрены различными частями ст. 14.1 КоАП РФ. Примером может быть вынесенное Ленинским районным судом постановление № 5-171/2019 г. от 23 июля 2019 г. в отношении гражданина РФ за совершенное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. За совершенное правонарушение по ч. 4 данной статьи максимальным наказанием является штраф в размере восьми тысяч рублей для граждан, для должностных лиц не более десяти тысяч рублей, а для юридических лиц – не более двухсот тысяч рублей. Суд постановил, признать гражданина РФ виновным и назначить ему штраф в размере пяти тысяч рублей, что

является одним из самых незначительных денежных сумм для уплаты за правонарушение по данной категории дел. Следовательно, вопрос о несоразмерности причиненного вреда общественным отношениям, а также с учетом того, какой вред мог бы быть нанесен, если бы такая деятельность не была бы предотвращена, актуален и должен быть учтен при назначении наказания судами.

В заключение можно сделать вывод, что лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица, имеют явное преимущество перед индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. В случае привлечения их к административной ответственности за данное правонарушение, они находятся в заведомо выгодном положении по сравнению с зарегистрированными в установленном порядке индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Это обусловлено отсутствием расходов на обязательные страховые взносы и обязанностью платить в том случае, даже если фактически они не занимаются предпринимательской деятельностью. Однако эта проблема может быть решена уполномоченными органами при введении наиболее эффективного контроля за незаконными предпринимателями, проведением мероприятий, направленных на предотвращение и пресечение деятельности правонарушителей и внесением соответствующих изменений в законодательство. В таком случае, будут решены перечисленные в статье проблемы, и лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность, станет меньше, а добросовестных и законных предпринимателей, работающих на благо людей, общества и государства – больше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Стариков Ю.Н. БЗО Административное право. 2-е изд., изм. и доп. М.: Норма, 2005. 800 с.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ// «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=467305>.
3. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ// «Собрание законодательства РФ», 13.08.2001, № 33 (часть I), ст. 3431. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=462739>.
4. Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 № 422-ФЗ// «Собрание законодательства РФ», 03.12.2018, № 49 (часть I), ст. 7494. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977.
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 22.04.2024)// «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. URL: <https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=462640&pieceId=a5.1>.
6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202210060013>.
7. Салищева Н.Г. Проблемы совершенствования института административной ответственности в Российской Федерации //URL: http://igpran.ru/public/Salischeva_09.10.2014.
8. Салищева Н.Г., Якимов А.Ю. Структура производства по делам об административных правонарушениях (стадии возбуждения дела и рассмотрения дела) // Административное право и процесс. 2016. №5. С. 73-78.
9. Россинский Б.В. Некоторые проблемы и перспективы развития административной ответственности // Административное право и процесс. 2017. № 6. С.38-42.

© Швачка И.П., Коловайло С.А., 2024.